

ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Зияева Шахнозахон Зарифджонова,

ассистентка кафедры «Банковское дело» факультета «Финансы и налог»

ТГУПБП

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы и развития организации региональных экономических кластеров в Республике Таджикистан. Исследованы разные модели кластерообразования и предложены меры государственной поддержки и организационные подходы к созданию агропромышленных и сервисных кластеров для устойчивого развития регионов республики.

Ключевые слова: кластер, кластерообразования, конкурентоспособность, агропромышленные кластеры, промышленные и перерабатывающие кластеры, энергетические кластеры.

Abstract: This article examines the prospects and development of regional economic clusters in the Republic of Tajikistan. Various cluster formation models are examined and government support measures and organizational approaches for creating agro-industrial and service clusters for the sustainable development of the country's regions are proposed.

Key words: cluster, cluster formation, competitiveness, agro-industrial clusters, industrial and processing clusters, energy clusters.

В условиях глобализации и усиления конкуренции между регионами особое значение приобретает поиск эффективных моделей социально-экономического развития. Одной из таких моделей является кластерный подход, который доказал свою результативность во многих странах мира. Для Республики Таджикистан, характеризующейся значительным региональным разнообразием природных, трудовых и производственных ресурсов, формирование и развитие

региональных экономических кластеров может стать важным инструментом устойчивого экономического роста.

Экономический кластер представляет собой географически сконцентрированную группу взаимосвязанных предприятий, организаций, научно-образовательных учреждений и инфраструктурных объектов, которые функционируют в рамках одной или смежных отраслей. Основная цель кластера — повышение конкурентоспособности участников за счёт кооперации, инноваций и эффекта масштаба.

Ключевыми признаками экономического кластера являются: - территориальная близость участников; - наличие устойчивых производственных и кооперационных связей; - сочетание конкуренции и сотрудничества; - ориентация на инновационное развитие.

В экономике понятие «кластер» впервые было введено американским экономистом Майклом Портером в 1990 г., который дает следующее определение кластеру: «Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [4].

М. Портер обратил внимание на то, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов[3].

Экономика Таджикистана характеризуется высокой ролью отдельных отраслей, таких как сельское хозяйство, энергетика, промышленная переработка и сфера услуг. В то же время сохраняются проблемы региональной дифференциации, ограниченного доступа к инвестициям и недостаточного уровня технологического развития.

Кластерный подход позволяет: - рационально использовать региональные ресурсы; - стимулировать развитие малого и среднего бизнеса; - повысить занятость и доходы населения; - усилить экспортный потенциал регионов.

В Республике Таджикистан можно выделить несколько перспективных направлений кластерного развития:

1. Агропромышленные кластеры

Сельское хозяйство остаётся одной из базовых отраслей экономики страны. Формирование агропромышленных кластеров (хлопководство, садоводство, переработка фруктов и овощей) позволит объединить производителей сырья, перерабатывающие предприятия, логистические центры и экспортные структуры.

2. Энергетические кластеры

Таджикистан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. Создание энергетических кластеров может способствовать развитию смежных отраслей, внедрению инновационных технологий и привлечению инвестиций в инфраструктуру.

3. Промышленные и перерабатывающие кластеры

Развитие кластеров в сфере лёгкой и пищевой промышленности, а также переработки минерального сырья, позволит увеличить добавленную стоимость и снизить зависимость от импорта готовой продукции.

4. Туристско-рекреационные кластеры

Уникальные природные и культурно-исторические ресурсы Таджикистана создают предпосылки для формирования туристских кластеров, ориентированных на экотуризм, горный и культурный туризм.

Несмотря на значительный потенциал, развитие экономических кластеров в Республике Таджикистан сталкивается с рядом проблем: - недостаточное развитие транспортной и производственной инфраструктуры; - ограниченный доступ к финансовым ресурсам; - дефицит квалифицированных кадров; - слабая координация между бизнесом, государством и научно-образовательными учреждениями.

Перспективы и развитие организации региональных экономических кластеров в Республике Таджикистан связаны с необходимостью повышения конкурентоспособности экономики, стимулирования экономического развития и

межрегиональной экономической интеграции. Кластеры могут стать «точками роста», способствовать созданию и распространению инноваций в различных сферах экономики, снижению транзакционных издержек, привлечению иностранных инвестиций.

Для успешного развития региональных экономических кластеров необходима активная роль государства. К числу приоритетных мер можно отнести: - разработку и реализацию региональных кластерных программ; - создание благоприятного инвестиционного климата; - поддержку инновационной деятельности и цифровизации; - развитие системы профессионального образования с учётом потребностей кластеров.

В Таджикистане есть документы, направленные на формирование кластерного подхода, например:

Концепция формирования и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года [1, 13]. В концепции определены основные термины, касающиеся кластеризации, количество хозяйствующих субъектов, статус участников и другие аспекты.

Стратегические программные документы — например, Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 2021–2025 годы, которая определяет создание региональных кластеров как структурного элемента в стратегиях развития экономики региона.

Целью Концепции является формирование единого понимания методологии создания и развития агропромышленных кластеров и создания благоприятных условий для создания и дальнейшего развития агропромышленных кластеров.

В соответствии с настоящими целями определяются следующие задачи Концепции:

- формирование методологических и законодательных основ для создания и развития агропромышленных кластеров;
- определение приоритетных направлений агропромышленных кластеров;
- создание условий для разработки и реализации кластерных проектов, организационно-методическое содействие в их разработке и реализации;

- содействие организационно-практическим работам по созданию и развитию агропромышленных кластеров;
- содействие кооперационным связям между фермерскими хозяйствами, перерабатывающими предприятиями, научно-исследовательскими учреждениями и другими организациями различных сфер деятельности в рамках единых производственных программ, характеризующихся законченной формой организации производства аграрной продукции (производство сырья, заготовка, переработка и производство готовой продукции, хранение и реализация), инновационных процессов, программ контроля качества и другие;
- повышение инновационной активности предпринимателей для обновления технологий производства и переработки аграрной продукции;
- содействие улучшению взаимодействия науки, образования и производства, формирование системы профессионального образования, отвечающей требованиям производителей аграрной продукции;
- организация и обеспечение функционирования системы государственной поддержки создания и развития агропромышленных кластеров;
- налаживание координирования между центральными органами и исполнительными органами государственной власти городов и районов и частным сектором (производителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции и переработки).

В перспективе кластерный подход может стать основой для формирования конкурентоспособных регионов и повышения устойчивости национальной экономики.

В заключении можно сказать, что организация и развития региональных экономических кластеров в Республике Таджикистан представляет собой перспективное направление социально-экономической политики. При условии комплексного подхода, эффективного взаимодействия государства и бизнеса, а также учёта региональной специфики, кластеры способны обеспечить долгосрочный экономический рост, повышение конкурентоспособности и улучшение качества жизни населения.

Список использованной литературы:

1. Концепция создания и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года от 28 октября 2020 года, №566 – Душанбе 2020. 13с.
2. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Душанбе 2016. 104с
3. Неустроева Н. А. Теоретические подходы и принципы формирования кластерных структур // Российское предпринимательство, № 10 (232) /май 2013.
4. Николаев М.В., Егорова И.Е. О проблеме формирования кластеров в российской экономике (на примере алмазно-бриллиантового комплекса Якутии) // Проблемы современной экономики. –2006. – № 3/4 (19/20).